

O'QITUVCHI NUTQIDA TA'SIRCHANLIKNI IFODALOVCHI VOSITALAR

Eraliyeva Mohira Abdurahmon qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Gumanitar fanlar fakulteteti

Ozbek tili va adabiyoti yonalishi 25/2-guruh 1-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: Mo'ydinov Qodirjon Abdurasulovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

ozbek tilshunosligi kafedrasida dotsenti,

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada oqituvchi nutqida ta'sirchanlikni oshiruvchi bir nechta vositalar sanab otilgan. Shu bilan birga pedagoglarning berilgan vositalarga ahamiyat qaratishi va ularni darslarda faol tarzda qollashi qanday natijalarga olib kelishi yoritilgan.

Kalit sozlar: davlat tili, adabiy til, notiqlik qobiliyati, psixologik tayyorlik, intonatsiya, pedagogik texnologiya.

Abstract: This article lists several tools that can increase the effectiveness of a teacher's speech. It also highlights the results that teachers can achieve if they pay attention to these tools and actively use them in their lessons.

Key words: state language, literary language, public speaking, psychological readiness, intonation, pedagogical technology.

Аннотация: В этой статье перечислены несколько инструментов, которые могут повысить эффективность выступления учителя. Также освещаются результаты, которых можно достичь, если учителя будут уделять внимание этим инструментам и активно использовать их на уроках.

Ключевые слова: государственный язык, литературный язык, ораторское мастерство, психологическая готовность, интонация, педагогическая технология.

Bugungi kunda oqituvchi va murabbiylar uchun yaratilayotgan keng imkoniyatlar kolami, albatta, barchamizni quvontiradi. "Ustoz otangdan ulug'" maqoli bejiz tilimizda kop qollanmaydi. Oziga nisbatan bunday yuksak qadr va hurmatni his qilgan pedagoglarning har biri hamisha bu munosabatlarga nisbatan munosib javob qaytarish ilinjida boladi.

Oqituvchi sinfga kirgan zahoti dars emas, avvalo, oz nutqi bilan qablarga kirib boradi, chunki soz – ta'limning tili, tarbiyaning kozgusidir. Oqituvchi nutqida ta'sirchanlikni ifodalovchi vositalar haqida soz yuritar ekanmiz, avvalo, xayolimizga dars jarayonlarida pedagoglarning davlat tilida faoliyat olib borishlari va adabiy til me'yorlariga rioya qilgan holda nutq irod etishlari keladi. Ya'ni oqituvchining nutqi adabiy tilning nafis libosida bolishi ham zarurligini yod etamiz. Hozirda ozbek milliy adabiy tilini chuqur organish, undan samarali foydalanish, asrash va kelajak avlodlarimizga sof holda yetkazish asosiy vazifalarimizdan biri. Bu, oz navbatida, ozbek tilshunosligi oldiga til va nutq madaniyatini zamonaviy tilshunoslik yutuqlari asosida tadqiq va tatbiq etish vazifasini qoymoqda. Zero, "davlat tili sofligini saqlash, uni boyitib borish va aholining nutq madaniyatini oshirish" bugungi kunda nafaqat ozbek tilida sozlashadigan aholining, balki Ozbekiston hududida yashayotgan barcha ozbek millati vakillarining muhim vazifalaridan biri. Dars jarayonida sheva sozlaridan emas, adabiy tildan foydalanish oquvchilarda ham adabiy tilda gapirish konikmasini va kelajakda ishtiroki muhim hisoblangan tadbirlarda mukammal nutq sozlovchisi bolishlari uchun yol ochadi.

Albatta, pedagoglarning oz nutqlari davomida e'tibor berishlari lozim bolgan jihat faqatgina adabiy til me'yorlariga amal qilish emas, balki nutqlarining intonatsion xususiyatlariga diqqatli bolish hamdir. Tasavvur qiling: oqituvchi bir xil ohangda, jonlanmasdan gapirsa, dars qanday kechadi? Bunday nutq oquvchilarda zerikish uyg'otadi, shu bilan birga fanga nisbatan hurmatini ham kamaytirishi mumkin. Ammo, oqituvchi intonatsiyaga boy nutq sozlasa, ya'ni ovozi kerakli orinlarda ba'zan past, ba'zan baland qilib, gaplariga rang berib aytsa, oquvchilar beixtiyor quloq solishadi, shuningdek, bu holat ularda dars mavzusiga nisbatan ham chuqur qiziqish uyg'otadi. Intonatsiya bu - nutq jarayonida tovushning past, balandligi, ohang, urg'u, toxtam kabi vositalar orqali ma'no, kayfiyat hamda munosabatni ifodalash. Oqituvchi nutqida intonatsiyaning bolishi dars mavzusi oquvchilarga aniq yetib borishiga, oquvchilarning dars davomida sergak bolib otirishlariga, xizmat qiladi. Oqituvchi tog'ri intonatsiyadan foydalansa, oquvchilar ham undan ornak olib, ifodali gapirishni organadilar.

Bundan tashqari hikmatli sozlar, maqollar, hayotiy misollar oqituvchi nutqiga jilo bag'ishlaydi. Ajdodlar ogitlari, hikmatli sozlari jamiyat va insonning ma'naviy yuksalishiga xizmat qiladi. Birgina orinli ibora oquvchilarga darsdan ham ortiqroq saboq berishi mumkin. Har bir dars faqat bilim berish uchungina emas, balki oquvchilarning qalbiga ta'sir otkazish, ularni komil inson qilib tarbiyalash uchun ham muhimdir. Shu jarayonda oqituvchining nutqi, uslubi va qollaydigan tarbiyaviy vositalari alohida ahamiyatga ega boladi. Ayniqsa, darsda maqol, rivoyat, masal va

hikmatli sozlardan foydalanish oquvchilarning bilimini boyitadi, ularda chuqur oy uyg'otadi. Maqollar — xalqning asrlar davomida toplagan tajribasi. Rivoyat va masallar esa darsni jonlantiradi, quruq nazariyani hayotiy misollar orqali tushunarli qiladi. Masalan, halollik, mehr-oqibat yoki sabr-toqat haqidagi rivoyatlar oquvchilarni nafaqat fikrlashga, balki yaxshi fazilatlarga amal qilishga undaydi. Hikmatli sozlar esa oquvchilar tafakkurini ostiradi, ularda ruhiy kuch uyg'otadi. Buyuk allomalar, shoir va mutafakkirlarning hikmatlaridan foydalanish yosh avlodni ezgulikka, ilmga va odobga chorlaydi. Bu usul darsni zerikarli bolishidan saqlaydi, oquvchilarni faol ishtirok etishga undaydi, eng muhimi esa, bilim bilan birga tarbiya ham beradi. Xalq og'zaki ijodiga mansub bunday boyliklar dars jarayonining ajralmas qismiga aylansa, oquvchilar nafaqat bilimli, balki axloqan yetuk inson bolib ulg'ayadi.

Oqituvchida jest va mimikalardan tog'ri foydalanish qobiliyati bolishi kerak. Chunki bu — dars jarayonida nutqning ta'sirchanligini oshiradigan, oquvchilarning e'tiborini jalb qiladigan muhim vositalardan biridir. Ba'zan og'zaki tushuntirish yetarli bolmaydi. Qol harakati, imo-ishora yoki yuz ifodasi orqali oqituvchi fikrini aniqroq yetkazishi mumkin. Masalan, korsatish, ta'kidlash yoki taqqoslashda jestlar yordam beradi. Harakatsiz, faqat bir ohangda gapiradigan oqituvchini tinglash zerikarli bolishi mumkin. Jest va mimikalar esa darsga jon bag'ishlaydi, oquvchilarni faol tinglovchiga aylantiradi, nutqni ta'sirchan qiladi. Yuz ifodalari, qol harakatlari, tana holati nutqqa hissiy rang beradi. Shu orqali oqituvchi oz kayfiyati va munosabatini oquvchilarga yetkazadi. Tog'ri jestlar oqituvchining oziga bolgan ishonchini aks ettiradi. Bu esa oquvchilar tomonidan uni hurmat qilish va tinglashga undaydi, ozaro aloqalarni mustahkamlaydi.

Imo-ishoralar orqali oqituvchi oquvchi bilan bevosita aloqa ornatadi: savol berishga, javobga undashga yoki rag'batlantirishga xizmat qiladi. Biroq jest va mimikalardan me'yorida foydalanish muhim. Ortiqcha harakatlar, noorin imo-ishoralar oquvchini chalg'itishi mumkin.

Ruxshunos olimlarning fikricha, talabalarning fanni ozlashtirishga bolgan qiziqshlarining 25 foizi shaxsiy qiziqishlariga, 25 foizi oqitish usuliga, 50 foizi esa talabalarning ruhiyati bilan bog'liq ekan. Oqitish usuli ya'ni pedagogik texnologiya oqituvchilardan bilim va tajriba talab qiladi. Pedagogik texnologiyaga oquv jarayonini royobga chiqarish davomida turli oqitish uslublaridan foydalanishning muayyan umumiy me'yorlarini belgilovchi yollanma, goyoki qolip sifatida qarsh mumkin. Pedagogik texnologiya asosini faol, oqitish usuli – interaktiv texnologiya tashkil qiladi: faol oqitish usullariga qaysilar kiradi: bu talabalarni fikrlashga majbur qilish, tayyor bilim bermaslik, muammoli vaziyatlar keltirib chiqarish, oyin darslar asosida dars

tashkil qilish, matn tuzish mahoratini rivojlantirish, mavzularni sahna asarlari sifatida organish.

Oqituvchi nutqida notiqlikning mavjudligi ta'lim samaradorligini oshiradigan, muhim omildir. Notiqlik — bu fikrni mantiqan tog'ri, aniq, ta'sirchan va ifodali tarzda bayon qilish san'atidir. Pedagogik faoliyatda bu tushuncha yanada kengroq ma'noga ega: u nafaqat chiroyli sozlashni, balki oquvchi diqqatini boshqarish, ularning tafakkurini yonaltirish va rag'batlantirish qobiliyatini ham oz ichiga oladi. Notiqona nutq dars jarayonining jonlanishiga, tinglovchilarning faol ishtirokiga va mavzuning chuqurroq anglanishiga yordam beradi. Ta'sirchan nutq oquvchini tinglashga, mustaqil oylashga, oz fikrini shakllantirishga undaydi. Ayniqsa, yosh avlod ongida ideal shaxs sifatida oqituvchi obrazi muhim orin tutadi. Shuning uchun uning sozlari va nutq uslubi oquvchilar uchun ibrat manbai bolib xizmat qiladi. Pedagogik faoliyatning muvaffaqiyati ko'p jihatdan oqituvchining nutq madaniyatiga bog'liq. Oz sozini aniq va ishonarli yetkazgan pedagog oquvchilar e'tiborini boshqara oladi, bilimni samarali uzatadi va oz fani boyicha qiziqishni oshiradi. Shuningdek, notiqlik oqituvchining obro-e'tiborini mustahkamlaydi, uning dars jarayonidagi liderlik mavqeini belgilaydi. Oqituvchi nutqida notiqlik — bu shunchaki qoshimcha fazilat emas, balki kasbiy zaruratdir. Notiqona nutq darsning sifatini oshiradi, ta'lim-tarbiya jarayonini samarali qiladi, oquvchilarni har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu sababli har bir oqituvchi nutq madaniyatini yuksaltirishi, notiqlik mahoratini muntazam rivojlantirib borishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, oqituvchi nutqining ta'sirchanligi uning notiqlik qobiliyati, psixologik tayyorligi va pedagogik mahoratiga ham bog'liq. Fikrni izchil, soda va tushunarli tarzda ifodalash – samarali ta'limning kafolati. Oqituvchi nutqi ta'sirchan bolsa, dars faqat bilim berish emas, balki tafakkurni charxlash, insonni kamolga yetkazish vositasiga aylanadi. Demak, oqituvchi nutqida ta'sirchanlikni ifodalovchi vositalar bu adabiy til me'yorlariga amal qilish, intonatsion boylikka e'tibor berish, mazmunli iboralardan foydalanish va fikrni mantiqiy hamda ravon ifoda etishdan iborat.

Mirtemir: “ Sozning yomoni yoq, hammasi yaxshi, ornini topsa, yarqirab olovlanib ketadi. Soz oz orniga tushmasa, mung'ayib, moltirab, oksib, ong'aysizlanib, yaralganiga yuz pushaumon bolib qoladi” , - deydi. Oqituvchilarning nutqi shunchalar gozal bolsinki, sozlagan har bir sozi ozining munosib ornini topsin, yarqirab, olovlanib ketsin. Toki ular unutmasinlarki, oqituvchi sozi bilan yosh avlod kelajagini yoritadigan shamchiroqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Moydinov Q. , Shofqorov A. , Tajibayev B. “Ozbek tilining sohada qollanilishi” // Toshkent 2022. -3 b.
2. “Insoniy fazilatlar haqida hikmatli sozlar” // Toshkent 2006. -5 b.
3. Yusupova Sh. “Hozirgi ozbek adabiy tili” // Toshkent 2003. -60 b.